

Um Estudo sobre as Metodologias Ágeis e a Adoção para o Gerenciamento de Projetos

Jardany Barbosa Victor e Maria Rute Nogueira Silveira de Castro
Centro Universitário da Grande Fortaleza – Av. Porto Velho, 401 – João XXIII, Fortaleza/CE

RESUMO

Vivemos em um mundo de rápidas e inesperadas mudanças, com um grande nível de competitividade e ao mesmo tempo de alta excelência, sendo assim, a inovação e o tempo reduzido se tornaram fatores primordiais para a ascensão das empresas. Frente a essa necessidade de metodologias que promovam flexibilidade diante das dificuldades de gerenciamento, as metodologias ágeis veem se tornando mais populares nos últimos anos, já que visam alcançar o objetivo da entrega mais rápida de software, dividindo-o em etapas menores e assim fazendo com que o produto seja entregue por partes, conforme a conclusão de cada etapa, garantindo que ele atenda às necessidades do cliente, diferente das chamadas metodologias tradicionais em que em uma boa parte das situações, tenta-se definir todo o escopo no início do projeto e assim evitar mudanças ao longo dele, fazendo com que a entrega final nem sempre seja a mais adequada. Apesar de já não serem mais novidade, muitos ainda desconhecem as vantagens e diferenças na utilização das metodologias ágeis. Este trabalho destina-se ao estudo da utilização das metodologias ágeis e os impactos que estas causam no processo de gerenciamento de projetos e na busca por adequar-se a um contexto ágil. Para isto, foi-se utilizado estudos bibliográficos e pesquisas baseadas na escala likert para análise e comparação de dados sendo as hipóteses deste trabalho comprovadas com os resultados de tal pesquisa realizada.

Palavras-chave – Metodologias Ágeis. Gerenciamento de Projetos. Scrum. Engenharia de Software.

1. INTRODUÇÃO

No contexto em que estamos inseridos com rápidas, fortuitas e abruptas mudanças, com uma alta demanda de serviços e com a necessidade de tempo e custo reduzido, tendo uma equipe que trabalhe motivada e assim desenvolva projetos que satisfaçam o cliente e gere lucros com baixos índices de insatisfação, o uso de metodologias ágeis para gerenciar projetos e equipes se tornou uma prática muito comum e utilizada no mercado. Segundo (ALBINO, 2014) “A busca pelo diferencial em um mercado oscilante, faz com que as metodologias ágeis sejam uma alternativa para as organizações serem mais competitivas, pelo fato de produzir um software com qualidade, realizar entregas a curto prazo e pela forma como lidam com as mudanças.”

As metodologias ágeis são uma abordagem contrária ao modelo tradicional de gestão de projetos, nos quais se tinham o desenvolvimento de produtos dividido por etapas bem definidas evitando mudanças. Diferentemente dos ágeis, que possuem iterações curtas, onde o resultado é medido através do produto final pronto, da satisfação do cliente e do entrosamento e auto-organização das equipes com novos valores, princípios, práticas e benefícios, para (SCHWABER; BEEDLE, 2001) “Os métodos de desenvolvimento ágil são fundamentais para o futuro dos sistemas de software

flexíveis.” e sendo assim, estes estão se espalhando por uma ampla gama de indústrias, tanto as grandes de renome quanto as mais pequenas.

A gestão ágil é uma prática que colabora e muito para a conservação de muitas empresas, principalmente para a área de tecnologia, pois ela permite que mudanças sejam feitas com mais agilidade e facilidade durante a realização dos projetos, o que é muito importante, visto que empresas que trabalham com desenvolvimento de software precisam conhecer bem o produto antes de entregá-lo para o cliente, em vista disso, (BECK, 2000) diz que “...As frustrações com as documentações são diminuídas através de ciclos iterativos, entrega de valor ao cliente mais rápidas e simples, de acordo com a definição publicada no manifesto ágil”. Deste modo, por estas necessidades, as empresas começaram a procurar por profissionais de gestão de projetos especializados e motivados a trabalharem na gestão ágil, para se ter o conhecimento e a experiência com essas técnicas e facilitar a implantação das mesmas para as suas equipes e seus projetos.

1.1. Objetivos

O objetivo geral desse trabalho é apresentar de maneira clara e abrangente as metodologias ágeis, a gerência de projetos e, assim analisar, através de estudos e pesquisas, as mudanças ocorridas com a chegada dos métodos ágeis para o setor de gerenciamento. De modo específico, temos:

- O estudo do surgimento e apresentação das metodologias ágeis;
- Análise de conceitos e vertentes do gerenciamento de projetos;
- Busca de melhorias para os projetos com os métodos ágeis.

1.2. Metodologia

Para este trabalho, foi realizada uma pesquisa estratégica com levantamento de dados, baseada na Escala Likert, tendo o objetivo de ser descritiva-exploratória visando conhecer a aplicação na prática por indivíduos que fazem parte de equipes de desenvolvimento de projetos que se utilizam das metodologias ágeis e assim contribuir para o mundo acadêmico dedicado à Engenharia de Software. De modo que tais métodos serão hipotético-dedutivos e quali-quantitativos, visto que tendem a analisar a interação dos indivíduos e da equipe no geral com o modelo ágil e também, utilizar-se do uso de técnicas estatísticas para geração de estimativa da eficiência da utilização destas metodologias nos projetos. Para atingir os objetivos exploratórios desta pesquisa, serão utilizadas as seguintes etapas:

- Estudo bibliográfico geral sobre as metodologias ágeis, visando conhecer mais sobre as vantagens e desvantagens

na sua utilização, sejam com métodos puros ou em conjunto e sobre o gerenciamento de projetos;

- Avaliar a fase de adaptação dos indivíduos e das equipes com as metodologias no ambiente de desenvolvimento e os impactos da mudança efetuada;
- Realização de uma pesquisa para levantamento de dados, análise dos problemas existentes e a apresentação das possíveis soluções para utilização das metodologias ágeis no gerenciamento dos projetos sejam eles praticados na empresa ou na modalidade home office;
- Nesta última etapa, propõe-se a análise da transição dos resultados, apresentando as vantagens e desvantagens no uso das metodologias ágeis, se há variáveis usadas na adaptação deste método, com base nos estudos e na análise das pesquisas respondidas.

1.3. Trabalhos Relacionados

Existem alguns trabalhos relacionados direta e indiretamente ao tema em questão. Em (SOUZA, 2014), por exemplo ele retrata como a utilização da metodologia ágil Scrum, mudou o modo de desenvolvimento de uma empresa, explicando as etapas por eles percorridas para o uso e adaptação da mesma em seu ambiente de desenvolvimento. Assim como em (CUNHA, 2014) que explica e defende que o uso de metodologias ágeis aliadas a metodologias de qualidade melhoram a sistemática da qualidade dos processos, serviços e produtos. Em um trabalho mais atual de (BENZECRY, 2017), pode-se ler mais sobre as vantagens na utilização das metodologias ágeis para gestão de projetos de cunho de desenvolvimento e inovação, onde são apontados após todo o estudo as vantagens do uso das metodologias ágeis e do grande valor delas em ambientes turbulentos de negócios e em cenários de grande incerteza e que estas podem ser usadas por muito além dos setores de desenvolvimento de software.

2. METODOLOGIAS ÁGEIS

2.1. Engenharia de Software

2.1.1. Conceitos e Definições

A Engenharia de Software é uma área de conhecimento da computação, esta, busca se estruturar de forma racional e científica, através da utilização de modelos matemáticos, da especificação, do desenvolvimento e manutenção de sistemas de software, aplicando para isto, tecnologias e métodos de vários campos, como a ciência da computação, a gerência de projetos, das demais engenharias e de alguns outros campos do conhecimento.

Para (SOMMERVILLE, 2011) “É uma disciplina que tem como foco atuar em todas as etapas de produção do software, desde seu início que são os levantamentos de requisitos ou especificação do sistema até a entrega para o usuário final, e durante a sua utilização”. Segundo (PRESSMAN, 2011) “Engenharia de software é uma abordagem sistemática e disciplinada para o desenvolvimento de software. Pode-se assumir que, quanto maior é a complexidade do software mais atenção se deve ter para a construção do mesmo”. Assim, a

base da engenharia de software são conjuntos de atividades que nortearão o processo de desenvolvimento.

Em (JALOTE, 2005), cita-se que existem vários tipos de processo de desenvolvimento de software e estes usam algumas atividades para alcançar seus objetivos, tais como: análise de requisito, design do software, código e teste, sendo:

- **Análise de requisito:** É o momento onde se efetua o conhecimento do problema para desenvolver o software;
- **Design do software:** Através do design o engenheiro de software realiza o planejamento da solução do problema que foi levantado no documento de requisito;
- **Codificação:** É o momento em que se pega o problema resolvido no design do software e o transforma em uma linguagem de programação;
- **Teste:** É uma maneira de medir o controle da qualidade do software durante o seu desenvolvimento.

Segundo (SOMMERVILLE, 2011) “A engenharia de software pode ser vista como um processo evolutivo, no qual o software é constantemente alterado durante seu período de vida em resposta às mudanças de requisitos e às necessidades do cliente”.

É importante se observar ainda que, por mais que existam várias definições e que estas tenham sido atribuídas a Engenharia de Software, todas afluem para o fato de que esta disciplina possui uma grande importância para o desenvolvimento de um software profissional.

2.2. Manifesto Ágil

Visando criar uma forma mais “leve” de desenvolvimento para as equipes, empresas e uma forma mais limpa e rápida de se receber o produto final, para os clientes, com métodos que fossem eficazes e que não fossem tão burocráticos, surgiu-se “O Manifesto do desenvolvimento de Software Ágil” (AGILE ALLIANCE, 2001) que chamamos simplesmente de Manifesto Ágil, que é uma declaração de valores e princípios essenciais para o desenvolvimento de software, o qual pode ser considerado como um grande marco na indústria de desenvolvimento e que mudou a forma de construção destes. E embora seja relacionado a um setor tecnológico, os impactos do Manifesto e do desenvolvimento ágil proposto por ele são inegáveis para empresas de diversos setores. Ele foi criado em uma reunião, em fevereiro de 2001, em um resort de Ski, nas montanhas nevadas de Utah, que contou com 17 profissionais que já praticavam métodos ágeis como XP, DSDM, SCRUM, FDD e etc, sendo eles:

- Kent Beck - Mike Beedle;
- Arie van Bennekum;
- Alistair Cockburn;
- Ward Cunningham;
- Martin Fowler;
- James Grenning;
- Jim Highsmith;
- Andrew Hunt;
- Ron Jeffries;
- Jon Kern;
- Brian Marick;
- Robert C. Martin;

- Steve Mellor;
- Ken Schwaber;
- Jeff Sutherland;
- Dave Thomas.

Ao longo desta reunião, houve um consenso comum sobre os aspectos importantes para o desenvolvimento de software. Logo, todos acharam melhor elevar aquela reunião para um patamar maior. Decidiram escrever um documento que serviria como “grito de guerra” aos novos processos de desenvolvimento de software. O documento consegue expressar claramente o que defende e o que opõe, deixando bem claro o que é, e o que não é ágil.

2.2.1. Os valores e Princípios do Manifesto Ágil

Segundo o que descreve o documento original do Manifesto Ágil: “Estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software, fazendo-o nós mesmos e ajudando outros a fazerem o mesmo” (AGILE ALLIANCE, 2001). Através deste trabalho, eles passaram a valorizar:

- Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas;
- Software em funcionamento mais que documentação abrangente;
- Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos;
- Responder a mudanças mais que seguir um plano.

Ou seja, mesmo havendo valor nos itens à direita, valorizamos mais os itens à esquerda.

Dentro deste Manifesto, existem também alguns princípios, especificamente 12, que devem ser seguidos por quem escolhe valer-se em ser ágil, são eles:

- 1) Nossa maior prioridade é satisfazer o cliente, através da entrega adiantada e contínua de software de valor;
- 2) Aceitar mudanças de requisitos, mesmo no fim do desenvolvimento. Processos ágeis se adequam a mudanças, para que o cliente possa tirar vantagens competitivas;
- 3) Entregar software funcionando com frequência, na escala de semanas, até meses, com preferência aos períodos mais curtos;
- 4) Pessoas relacionadas à negócios e desenvolvedores devem trabalhar em conjunto e diariamente, durante todo o curso do projeto;
- 5) Construir projetos ao redor de indivíduos motivados. Dando a eles o ambiente e suporte necessário, e confiar que farão seu trabalho;
- 6) O Método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para, e por dentro de um time de desenvolvimento, é através de uma conversa cara a cara;
- 7) Software funcional é a medida primária de progresso;
- 8) Processos ágeis promovem um ambiente sustentável. Os patrocinadores, desenvolvedores e usuários, devem ser capazes de manter indefinidamente, passos constantes;
- 9) Contínua atenção a excelência técnica e bom design, aumenta a agilidade;
- 10) Simplicidade: a arte de maximizar a quantidade de trabalho que não precisou ser feito;

- 11) As melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de times auto-organizáveis;
- 12) Em intervalos regulares, o time reflete em como ficar mais efetivo, então, se ajustam e otimizam seu comportamento de acordo.

2.3. Definição de Metodologias Ágeis

2.3.1. Metodologia Ágil

Frente a tantos desafios do mundo corporativo, o desenvolvimento de produtos e serviços de software precisou acompanhar esse ritmo. Assim, surgiram os chamados métodos ágeis que desde o surgimento do Manifesto Ágil passaram a adotar os seus valores e princípios aos seus processos. Com sua origem datada pelos anos 90, o conceito de “Agile” não demorou a ser difundido entre os especialistas no assunto, o que resultou na criação dos diferentes modelos que dão suporte à gestão de projetos. A razão pela qual surgiram os métodos ágeis, é defrontar os modelos de desenvolvimento tradicionais, ditos como lentos e muito burocráticos, tendo assim o objetivo de reduzir o ciclo de desenvolvimento em semanas ou meses, o que nos ciclos tradicionais levariam anos.

Segundo (SOMMERVILLE, 2011) “Os incrementos iniciais do sistema podem fornecer uma funcionalidade de alta prioridade, de forma que os clientes logo poderão obter valor do sistema durante seu desenvolvimento”. Os clientes podem assim ver os requisitos na prática e especificar mudanças para serem incorporadas nos releases posteriores do sistema.

O desenvolvimento ágil é incremental, ou seja, não se faz um plano completo com tudo aquilo que devemos fazer e só assim iniciar o desenvolvimento, muito menos, desenvolve-se o produto sem ter algum contato com o cliente, ao contrário disso, se desenvolve incrementalmente, ou seja, o produto é feito aos poucos e entregue constantemente, desta forma, toda mudança é bem-vinda, pois o projeto está em desenvolvimento e não foi concluído por completo. Ambientes ágeis de desenvolvimento normalmente são construídos por equipes que tem autonomia e que são capazes de se auto organizar em busca de objetivos e metas, sendo este um dos principais pontos do desenvolvimento ágil. A comunicação entre os membros da equipe e o cliente é crucial para o sucesso das metodologias ágeis, e para isso equipes pequenas tornam-se fatores de sucesso, pois reduzem problemas de conflitos, comunicação entre outros.

Um dos desenvolvedores do Scrum, Mike Cohn, afirma que equipes pequenas possuem menos ociosidade social, melhoram a interação construtiva, um menor tempo na coordenação e, ninguém fica para trás, pois todos apreendem em conjunto, há maior satisfação entre os membros do grupo e é menos provável que ocorra excesso de especialização, pois todos devem conhecer o projeto.

A metodologia ágil é um modelo e uma filosofia que propõe alternativas para a gestão de projetos tradicional e que tem a função de aprimorar o processo de desenvolvimento de um produto ou de um serviço. Sendo o seu objetivo final, fazer entregas com rapidez e com maior frequência, conforme surgem as necessidades do cliente. Dentre os tipos mais

comuns de Métodos Ágeis, pode se citar: FDD, XP, LD, DSDM, Kanban e Scrum.

2.4. Alguns Tipos de Metodologias Ágeis

2.4.1. *Feature Driven Development – FDD*

O Desenvolvimento orientado a recursos / *Feature Driven Development* (FDD), faz parte das metodologias ágeis originais, que já existia até mesmo antes do Manifesto Ágil. Desenvolvido por Peter Coad e Jeff De Luca, de início foi publicado em 1999 no livro “Java Modeling in Color with UML”, porém, umas das principais obras que possui uma versão completa desta metodologia foi publicada em 2002.

Sendo este um modelo incremental e iterativo do processo de desenvolvimento de software, tendo como lema resultados frequentes, tangíveis e funcionais. Seu principal objetivo é entregar uma peça de software tangível, assim, ele incorpora muitas das boas práticas de desenvolvimento já reconhecidas pela indústria em um conjunto coeso. A sua premissa básica tem como foco a funcionalidade, o que possibilita a equipe do projeto realizar um planejamento incremental, ou seja, por fases, que aumenta o conceito de valor do ponto de vista do cliente. É um método prático para o trabalho com projetos iniciais ou projetos com codificações existentes.

O FDD possui cinco processos básicos:

- Desenvolvimento de modelo abrangente (Análise orientada por objetos);
- Construção de lista de funcionalidades (Decomposição funcional);
- Planejar por funcionalidade (Planejamento incremental);
- Detalhe por funcionalidade (Desenho orientado à objetos);
- Construção por funcionalidade (Programação e teste orientados a objetos).

A programação por FDD considera a soma de tudo mais importante que cada uma das partes separadamente. Por se tratar de uma ferramenta com foco no desenvolvimento, este método pode ser perfeitamente integrado ao Scrum, que também foca no planejamento e na execução do projeto, assim, encaixando-se perfeitamente como metodologia de engenharia ágil de software com projeto ágil.

2.4.2. *Extreme Programming – XP*

A Programação extrema / *extreme programming* (XP) é uma metodologia ágil de desenvolvimento de software, nascida nos Estados Unidos no ano de 1997 e acabou ganhando muito sucesso por ajudar a criar sistemas de melhor qualidade, que são produzidos de certa forma em menos tempo e de uma maneira mais econômica que a normal.

É um método de desenvolvimento de software ágil, leve, não é prescritivo, e que procura fundamentar as suas práticas por um conjunto de valores, princípios e práticas, que diferem substancialmente da forma tradicional de se desenvolver softwares e se baseia praticamente em três pilares: agilidade no desenvolvimento das soluções, economia de recursos e qualidade do produto final. O XP, diferentemente do que muitos pensam, também pode ser adotado por desenvolvedores médios e não apenas por desenvolvedores experientes.

O principal objetivo deste método, é levar ao extremo um conjunto de práticas que são tidas como boas na engenharia de software. O XP possui mais práticas que simplesmente testar, como, por exemplo “Já que testar é bom, que todos testem o tempo todo”, “Se iterações curtas são boas, então mantenha-as realmente curtas” e assim por diante, ou seja, se algo é bom, faça antes, teste antes e várias vezes, não apenas quando erros ou imprevistos acontecerem. Portanto, podemos notar que todas as coisas são levadas ao extremo.

O XP possui muitos adeptos bem como outros que duvidam da sua real utilidade, pela falta de conhecimento ou entendimento da mesma, ou apenas por acharem que nele apenas o código é o que realmente interessa descartando o resto como planejamento, documentação, etc, o que não é bem verdade. As práticas do XP são fundamentadas em valores, como comunicação, simplicidade, feedback, coragem, coach. O Mesmo preconiza que a codificação é a atividade central do projeto, que os servem de especificação de requisitos, e que a comunicação oral entre desenvolvedores é fundamental, não quer dizer que a equipe XP não constrói documentos e não faz modelagem, ela só não considera que um modelo é um documento. Modelos são feitos o tempo todo seja como quadro branco, sessões de design, etc, mas servem como um suporte para o concreto que realmente importa. Enfim, é como diria (BECK, 1999), “Você pode amar o XP ou odiar, mas o Extreme Programming forçará você a dar uma nova olhada em como desenvolve software.”

2.4.3. *Lean Development – LD*

O Desenvolvimento enxuto / *Lean Development* (LD), é um tipo de metodologia de gerenciamento, que visa evitar desperdícios, seja de tempo, verba, mão de obra, etc. e para isso, emprega estritamente o necessário para a realização de um determinado trabalho ou etapa. Ou seja, trata-se de um método que institui o uso de nada além do necessário para a realização de um determinado processo, evitando quaisquer desperdícios. O seu conceito começou a ser utilizado na década de 80 como “Lean Manufacture” (Manufatura Enxuta), que na época, carregava em si a filosofia de otimizar a produção de veículos da indústria japonesa, levando assim, a Toyota, por exemplo, a incorporar esse método. Seguindo os princípios lean, líderes e gestores são capazes de aproveitar melhor o tempo dos seus colaboradores e assim aumentar a produtividade de suas equipes tomando algumas ações, a exemplo:

- Identificar e eliminar constantemente problemas que atrapalham os processos;
- Indicar sempre quais demandas e entregas são prioritárias;
- Fornecer o suporte necessário para que a equipe possa efetuar entregas contínuas e de qualidade.

Steve Blank, em um artigo escrito para a Harvard Business Review, faz menção a três princípios básicos que devem ser seguidos por quem decide usar o lean. Seriam eles:

- Enxugue o modelo de negócio com o Canvas;
- Teste as possibilidades com o Customer Development;
- Adote o desenvolvimento ágil.

E levando em consideração esses princípios, existem também algumas principais premissas que o desenvolvimento lean

segue, sendo elas, eliminar desperdícios, usar de qualidade embutida, adiar decisões e compromissos, entregas rápidas e respeitar com as pessoas. Então, para quem quer adotar essa metodologia, se faz essencial que você entenda que as principais ferramentas que podem ser utilizadas nesse processo e para alcançar o sucesso no seu uso e aplicação, são: Canvas, Kanban e software de gestão integrada.

2.4.4. *Dynamic System Development Model – DSDM*

O Desenvolvimento de sistemas dinâmicos / *Dynamic System Development Model* (DSDM), como o próprio nome indica, é um arranjo dinâmico de desenvolvimento de sistemas, sendo um dos métodos ágeis mais antigos, criado no ano de 1990, no Reino Unido, por meio do consórcio DSDM. Um pouco diferente dos demais métodos ágeis, ele é direcionado para o desenvolvimento de projetos com orçamento fixo e prazos curtos. Sendo o DSDM uma metodologia de desenvolvimento de sistemas dinâmicos, visa desenvolver projetos com a qualidade desejada sem ultrapassar limites de tempo e orçamento.

Com objetivo de união do desenvolvimento de uma extensão do Desenvolvimento de aplicação rápida / *Rapid Application Development* (RAD), independente, cuja as principais características são os prazos curtos e orçamentos fixos, uma associação de consultores e especialistas no ramo de Engenharia de Software, compartilharam e combinaram as suas melhores técnicas e experiências através do DSDM Consortium.

Entre suas melhores práticas estão o desenvolvimento incremental e iterativo, exigências flexíveis, a colaboração e comunicação entre cliente e equipe, além da integração de funcionalidades, sendo uma ótima e segura base para equipes de desenvolvimento que têm em mãos, projetos com necessidade de execução rápida e com requisitos flexíveis, onde se visa desenvolver projetos com a qualidade desejada, porém sem ultrapassar limites de tempo e orçamento.

DSDM é uma estrutura comprovadamente eficaz para gerenciamento de projetos ágeis, ajudando a entregar resultados de forma rápida e eficientes. Essa metodologia foi pensada para o desenvolvimento de projetos de alta qualidade, mas limitados em termos de prazos curtos e orçamentos fixos. Essa rigidez um pouco mais acentuada é o que diferencia o DSDM de outras metodologias, sendo as suas melhores práticas:

- Desenvolvimento incremental (ciclo contínuo de melhorias das versões anteriores);
- Colaboração entre cliente e equipe de trabalho;
- Funções integradas;
- Flexibilidade nas exigências.

Uma particularidade do DSDM é que está baseado na construção e na entrega de partes de um módulo que, na sequência, são integradas a outras de maneira sucessiva, até que os requisitos e as funcionalidades do software, ou projeto estejam implementados. Outra particularidade é a interação frequente entre os usuários finais e a equipe de desenvolvimento, que sempre trocam informações entre si, em cada novo estado do projeto e a cada novo período de testes.

2.4.5. *Kanban*

Kanban é um termo em japonês, e foi criado pelo Taiichi Ohno em 1953, tem um papel fundamental no sistema de produção puxada e no conceito “Just-in-time”. Originalmente significa cartão ou quadro de sinais e ficou conhecido por ser uma metodologia de gestão visual, com cartões de informações que registram as ações da indústria. Ele serve para o controle de tarefas e fluxos de trabalho através da utilização de colunas (geralmente são, a fazer, fazendo e feito) e cartões (em sua maioria, coloridos).

Figura 1 – Modelo de Kanban

Fonte:(PLUGA.CO, 2018)

O Kanban ajuda a viabilizar a produção puxada, que reduz drasticamente os estoques intermediários entre processos. Existem vários tipos diferentes de Kanban, sendo os principais deles o de produção e de movimentação. Este método tem três principais funções:

- Gerenciar o fluxo de trabalho e permitir que os gestores tenham uma dimensão do que está sendo produzido e em que ritmo está sendo produzido;
- Equilibrar os processos que vêm antes e depois, para que uma atividade não seja interrompida pela falta de uma outra que deveria ter sido entregue anteriormente;
- Limitar a quantidade de trabalho que deve ser realizada pela equipe, respeitando a capacidade produtiva.

Algumas das características do Kanban provam como se torna interessante a sua implantação para qualquer tipo de empresa. Pode-se destacar que, de forma invariável, seu uso limita a quantidade de estoque máximo, restringindo também alguns eventuais gastos desnecessários ou que seriam feitos em momentos inadequados. Outras vantagens de se usar esse método é o fato de se ter autonomia – é fácil olhar para o quadro e entender o status das entregas e também aquilo que necessita ser feito, ou seja, isso estimula a autonomia da equipe, já que eles podem verificar sozinhos o andamento das entregas –, a Priorização de tarefas – nele, estas podem ser priorizadas de acordo com um sistema de cores, ou seja qual o gestor da equipe pode lançar no kanban com apenas cartões, o que garante foco a equipe, para que eles observem e entreguem realmente as tarefas importantes – e também o aumento de produtividade com a redução dos custos – quando o foco aumenta e a equipe passa a ter mais certeza daquilo que precisa ser entregue e de quando precisa ser entregue tudo fica mais fácil, o que leva a gerenciar o tempo que a equipe

depende em cada tarefa e soluciona problemas de produtividade com alternativas como delegar tarefas o que ajuda a reduzir os custos.

Um novo meio de se usar este método, é em um simples aplicativo de planilhas em que se possa editar as linhas e colunas com cores, ou ainda em programas feitos especialmente para o uso do Kanban, onde todos os agentes do sistema podem realizar modificações e atualizações nos dados do Kanban em tempo real, de uma forma totalmente digital.

Vê-se assim que, atualmente, o Kanban ultrapassou os limites da indústria onde e para que foi criado e é utilizado também por diversas em equipes, como as de desenvolvimento de software, gerência de projetos, as de marketing, prestação de serviços e muitas outras, como uma ferramenta de gestão de tarefas.

2.4.6. Scrum

O Scrum foi criado por Jeff Sutherland e Ken Schwaber em meados de 1995, eles frequentemente apontam para o artigo (TAKEUCHI; NONAKA, 1986) “The new new product development game” (ou “O novo jogo no desenvolvimento de novos produtos”) de Takeushi e Nonaka, publicado em 1986 na revista “Harvard Business Review”, como sendo a principal fonte de inspiração direta para a criação desse framework Scrum. A palavra “scrum”, neste artigo dos autores japoneses, é utilizada como uma analogia com a formação para reposição de bola no jogo de Rugby e aponta para a forma como valorizam o trabalho em equipe, fazendo assim uma analogia entre o processo de desenvolvimento de um produto por um times de desenvolvedores.

Scrum não é um processo padronizado onde metodicamente se segue uma série de etapas sequenciais e que vão garantir que você produza, no prazo e no orçamento, um produto de alta qualidade e que agrade os seus clientes. Em vez disso, o Scrum é um framework para organizar e gerenciar trabalhos complexos, tais como projetos de desenvolvimento de software. Ele é um conjunto de valores, princípios e práticas que fornecem a base para que a sua organização adicione suas práticas particulares de gestão e que sejam relevantes para a realidade da sua empresa.

Este framework ágil, possui uma base fundamental chamada 3-5-3 e que pode representada na figura abaixo:

Figura 2 – Modelo 3-5-3

Fonte:(MINDMASTER, 2015)

Para um melhor entendimento, observe o que cada membro da equipe Scrum faz, sendo ela composta basicamente de três papéis:

- **Product Owner:** Que é o ponto central e exerce a liderança sobre o produto. É o único responsável por decidir quais funcionalidades e recursos serão construídos e em qual ordem eles devem ser feitos. O Product Owner colabora ativamente com o ScrumMaster e com a equipe de desenvolvimento e deve estar disponível para responder às perguntas que podem ser feitas.
- **ScrumMaster:** Que é responsável por ajudar a todos os envolvidos a entender e abraçar os valores, princípios e práticas do Scrum, executando a liderança do processo, ajudando e facilitando a equipe Scrum (e o resto da organização) desenvolver a sua própria abordagem com uma melhor performance, respeitando as particularidades. É sempre bom ressaltar que o Scrum Master age como um líder, não como um gerente.
- **Time de Desenvolvimento:** Que é o termo usado por todas as pessoas que fazem parte da equipe que realmente executa o trabalho. Geralmente é uma equipe multidisciplinar, entre 5 e 9 pessoas, onde seus membros devem ter coletivamente todas as habilidades necessárias para produzir, com qualidade, algo funcionando e que esta equipe de desenvolvimento consiga se auto-organizar para determinar a melhor maneira de realizar o trabalho e assim atingir a meta estabelecida pelo Product Owner.

Observe também as ferramentas que são usadas pelo Scrum para guiar seu processo:

- **Backlog:** É uma lista de tarefas, exigências e necessidades do produto final. O Backlog deve ter uma ordem de prioridade, sendo esta definida pelo product owner.
- **Sprint:** É um período de tempo pré-determinado, no qual a equipe completa conjuntos de tarefas do Backlog. Esse período de tempo depende das necessidades da equipe, porém, geralmente duas semanas é suficiente.
- **Daily Scrum ou Daily Stand-Ups:** São pequenas reuniões realizadas todos os dias entre as equipes para fazer atualizações sobre o andamento do Scrum diário.
- **Retrospectiva:** É como se fosse uma revisão ao final de cada sprint, onde a equipe analisa seu trabalho e discute maneiras de melhorar o próximo Sprint.

Segundo o artigo “Embracing Agile” (RIGBY *et al.*, 2016), publicado na Harvard Business Review, em 2016:

O processo é transparente para todos. Eles resolvem os desacordos através da experimentação e feedback, em vez de debates intermináveis ou apelos à autoridade. Eles testam pequenos protótipos de trabalho de parte ou de toda a oferta com alguns poucos clientes por curtos períodos de tempo.

Figura 3 – Scrum

Fonte: (ROBSON CAMARGO – PROJETOS E NEGÓCIOS, 2019)

Observa-se assim que, a parte mais difícil de se usar este framework é aprender o seu dialeto básico e assim estar a par das suas regras e orientações para fazê-lo funcionar perfeita e corretamente.

No livro “Wicked problems, righteous solutions” dos anos 90 (DEGRACE; STAHL, 1990) os autores explicam o porque do método tradicional cascata (ou “waterfall”) não funcionar para o desenvolvimento de software, e também oferecem possíveis alternativas, nas quais aparece o scrum. Este livro gira em torno da ideia de que o software é um tipo de problema que não pode ser claramente definido nem detalhado antes que se ofereçam soluções a ele. Em outras palavras, cada tentativa de criarmos uma solução modifica a própria definição do problema. Por isso, o framework scrum passou a ser mais adotado logo em seu início e também nos dias de hoje, para facilitar a incorporação aos métodos ágeis e porque serve tanto para desenvolvimento em empresas de Tecnologia da informação / *Information Technology* (TI), bem como para a gestão de projetos. Ou seja, se levado em conta o fato de ele poder ser integrado facilmente a outros métodos ágeis, fica visível que sua aplicação se dá não somente no desenvolvimento de softwares como a qualquer ambiente de trabalho. Com foco na gestão do projeto, o Scrum tem por base o planejamento iterativo e incremental, que se dá, pelas reuniões conhecidas como Sprints. E que, como já visto, diferentemente de outros frameworks e métodos ágeis, tem papéis muito bem definidos e absolutamente essenciais para o sucesso do projeto.

2.5. Software Development Lifecycle

2.5.1. SDLC

O Ciclo de vida de desenvolvimento de software / *Software Development Life Cycle* (SDLC) é um processo usado pelos desenvolvedores de software visando projetar, desenvolver e testar softwares de alta qualidade que atenda as expectativas do cliente e que seja concluído em baixos índices de tempos e estimativas de custo. O SDLC é uma estrutura que define as tarefas executadas em cada etapa do processo de desenvolvimento de software. A (ISO/IEC-12207, 2008) é uma norma internacional para processos de ciclo de vida de software. Destina-se a ser o padrão que define todas as tarefas

necessárias para o desenvolvimento e manutenção de software.

Segundo o que se propõe no (TUTORIALS POINT) um site com um tutorial base sobre SDLC, este seria um tipo de processo adotado para um projeto de software, por uma equipe dentro de uma empresa. Constitui-se de um plano detalhado descrevendo como desenvolver, manter, substituir, alterar ou aprimorar um software específico. O ciclo de vida define uma metodologia para aprimorar a qualidade do software e o seu processo geral de desenvolvimento. Normalmente, um ciclo de vida de desenvolvimento de software tradicional, se vale das seguintes etapas:

- Etapa 1: Planejamento e análise de requisitos;
- Etapa 2: Definindo requisitos;
- Etapa 3: Projetando a arquitetura do Produto;
- Etapa 4: Construindo ou desenvolvendo o produto;
- Etapa 5: Testando o produto;
- Etapa 6: Implantação no mercado e manutenção.

2.5.2. SDLC na modelagem ágil

O processo de pensamento ágil no desenvolvimento de software começou cedo e assim passou a se tornar popular com o tempo, devido a sua flexibilidade e a sua adaptabilidade. O modelo SDLC ágil, apoia-se em uma combinação de modelos de processo iterativo e incremental, focando na adaptabilidade do processo e na satisfação do cliente por ter uma entrega mais rápida e funcional de produto de software. Os métodos ágeis dividem o produto em pequenos incrementos e estes são fornecidos em iterações, onde cada iteração geralmente dura de uma a três semanas, que no caso do Scrum chamadas de sprints. Cada uma dessas iterações envolve equipes funcionais trabalhando ao mesmo tempo em algumas áreas, como, no planejamento, na análise de requisitos, no teste unitário e de aceitação.

No final de cada uma dessas iterações, que são de modo reduzidas em tempo, um produto funcional é exibido para o cliente e para as partes interessadas importantes. O modelo ágil acredita que todo projeto precisa ser tratado de maneira diferente e os métodos existentes precisam ser adaptados para melhor atender aos requisitos do projeto e as necessidades do cliente. No ágil, as tarefas são divididas em pequenos intervalos de tempo para fornecer os recursos específicos para uma liberação parcial e para validação ou não das partes interessadas, gerando feedbacks que ajudarão a nortear os próximos desenvolvimentos daquele mesmo projeto ou de futuros.

3. GESTÃO DE PROJETOS

3.1. Projeto

3.1.1. Definição de Projeto

Existem várias definições de projeto, porém, de forma sintética, pode-se dizer que este é composto de três restrições: tempo, custo e qualidade. De acordo com a (ISO-10.006, 2003) de diretrizes de qualidade de gerenciamento de projetos, o projeto é: “Um processo único, consistindo de um grupo de

atividades coordenadas e controladas com datas para início e término, empreendido para alcance de um objetivo conforme requisitos específicos, incluindo limitações de tempo, custo e recursos”.

Para (MAXIMIANO, 2000) a definição de projeto seria “Um empreendimento temporário de atividade com início, meio e fim programados, que tem por objetivo fornecer um produto singular e dentro das restrições orçamentárias” para satisfazer assim as necessidades dos stakeholders. Seja qual for o tipo de projeto (construção de um avião, desenvolvimento de uma nova versão de software, uma viagem, construção de um edifício, etc.).

Dado as definições e junto a elas, vale lembrar que um projeto é uma atividade para criar algo único. É claro, muitos dos projetos criados, por exemplo, para um software de inscrições, serão construídos semelhantes em muitos aspectos aos já existentes, mas cada um é única à sua maneira. Seja por qual motivo for, seja pela, seja por peculiaridades dos botões, dos formulários, seja pela equipe de construção ou por qualquer outro motivo.

Figura 4 – Projeto

Fonte: (ARTIA, 2018b)

Enfim, um projeto deve ser progressivamente elaborado. Isso significa que o projeto avança por etapas e continua por incrementos. Também significa que a definição do projeto é refinada em cada etapa. Isto é, um projeto é definido inicialmente e, à medida que este projeto vai progredindo, a sua definição é revisada e assim vai-se adicionando mais clareza ao escopo do projeto, que é definido justamente por essas fases, e que estas podem ser denominadas como “Ciclos de vida do projeto” e que são definidas e divididas, normalmente, pelo gerente de projetos. E, a atividade de fazer com que estes projetos aconteçam e sejam da melhor forma possível e que cumpram as suas exigências de tempo, escopo e custo é chamada de “Gestão de projetos”.

3.1.2. Ciclos de Vida de um Projeto

O ciclo de vida de um projeto pode ser definido como a divisão da gestão do projeto em fases menores, pelas quais ele deve passar desde seu início até seu término. Tais fases do ciclo de vida de um projeto são definidas por uma organização ou pelo próprio gerente de projetos, conforme as especificações da entidade, do setor ou da tecnologia empregada.

Entretanto, é possível diagramar 4 fases comuns a quase todos os ciclos de vida, sendo elas:

- Início do projeto;
- Organização e preparação;
- Execução do trabalho do projeto;
- Encerramento do projeto.

Figura 5 – Ciclo de Vida de Projeto

Fonte:(ARTIA, 2018a)

A estrutura dessas fases permite que o controle seja dividido em subconjuntos lógicos que facilitam o gerenciamento, o planejamento de projetos e o controle.

3.2. Gerenciamento de Projeto

Em síntese, o gerenciamento de projetos une um conjunto de conhecimentos, habilidades, técnicas e ferramentas utilizadas para planejar, executar e monitorar um projeto. Para que aconteça este gerenciamento é importante incluir o planejamento, organização, supervisão e controle de todos os aspectos de um projeto, em um processo contínuo, para que assim sejam alcançados os seus objetivos. A gestão de projetos agrupa vários aspectos derivados de cinco fundamentos principais: A inicialização, o planejamento, a execução, o acompanhamento/controlado e o encerramento. Esta gestão está diretamente ligada a execução e controle do projeto, ao gerenciamento de mudanças, alterações no escopo entre outras coisas. Portanto, tem a função de garantir a finalização do projeto dentro dos recursos estimados ou o mais perto do que foi planejado no início. Vale salientar que o conceito de sucesso de um projeto vai muito além do atendimento a restrições de escopo, do tempo e custo, ele também reflete a satisfação do cliente com o resultado que lhe foi entregue e da comunicação eficiente entre a equipe e as partes interessadas. Em uma pesquisa realizada em 2014, com aproximadamente 400 organizações, realizada pela PMSURVEY.ORG, por seções regionais do PMI, nos mostra que o problema mais comum nos projetos é referente à comunicação, observe a imagem a seguir:

Figura 6 – Problemas Comuns em Projetos – Pesquisa

Fonte: (PMSURVEY)

Vemos que a comunicação é um fator de sucesso mais que crucial no gerenciamento de projetos e que uma comunicação eficaz com as partes interessadas pode mudar o rumo dos projetos. Assim, é fácil entender que um projeto concluído com êxito não é uma tarefa tão simples, e é isso que justifica a necessidade do gerenciamento. Cada vez mais as empresas vêm observando que não é possível viver de apostas e basear sua gestão em simplesmente práticas intuitivas. Assim, o gerenciamento de projetos surge como solução, visto que permite que cada decisão de gerenciamento seja embasada em práticas recomendadas por especialistas e estratégias eficazes. Para que se obtenha todo esse sucesso, se faz necessário um profissional qualificado para fazer jus a função, que no caso é gerente de projetos. Este deve desenvolver possuir ou desenvolver habilidades para enfrentar os momentos mais críticos do projeto, ajudando a solucionar as questões agilmente, resolvendo os possíveis conflitos de interesses e sempre motivando a equipe mesmo nos momentos de maior tensão e pressão. Abaixo estão descritas algumas das habilidades mais importantes a serem desenvolvidas por este profissional.

- Habilidades interpessoais;
- Habilidades de gerenciamento;
- Análise das habilidades principais em gerenciamento de projetos.

Resumidamente: A Gestão de Projetos nada mais é do que o conjunto de conhecimento, de técnicas, de metodologias e de habilidades para garantir o sucesso de um objetivo ou de uma meta.

Podemos então analisar que gerenciamento de projetos evoluiu durante os séculos de um mero gerenciamento rudimentar, para um sofisticado processo que tem até sido definido em algumas literaturas, bem como promovido e usado por grandes associações profissionais ao redor do mundo, como, por exemplo: O Project Management Institute (PMI) e no Project Management Body of Knowledge (PMBOK) em seus capítulos.

3.2.1. PMI e PMBOK

O Instituto de Gerenciamento de Projetos / *Project Management Institute* (PMI), originado no final da década de 60 nos Estados Unidos é uma organização sem fins lucrativos com o objetivo de disseminar as melhores práticas de

gerenciamento de projetos em todo o mundo, portanto, o PMI é uma associação voltada para profissionais de gerenciamento de projetos, para troca de experiências e conhecimentos e assim estabelecer boas práticas, uma ética na profissão e certificar profissionais da área. A certificação oferecida pelo PMI, inclusive, é bem valorizada no mercado e distingue os gerentes de projeto que a inserem em seus currículos.

O PMI então, publicou um manual intitulado Guia de Conhecimento em Gerenciamento de Projetos / *Project Management Body of Knowledge* (PMBOK) para identificar os elementos corriqueiros para o processo de gerenciamento de projetos. Ele é um manual adotado no mundo todo. Está nele, reunidos, um conjunto de práticas em gerência de projetos, definindo o trabalho que deve acontecer durante todo o ciclo de vida de um projeto. Segundo o PMBOK (PMI, 1996), os projetos têm uma organização própria, que pode ser intitulada “cadeia de valor”. O Conjunto completo para esse gerenciamento, inclui práticas tradicionais comprovadas que são amplamente aplicadas, assim como práticas inovadoras para a profissão. O PMBOK pode ser considerado como um divisor de águas para história da gestão de projetos.

Por mais que este tenha o objetivo de abranger os principais aspectos contidos no gerenciamento de um projeto, não deve ser confundido com uma metodologia, pois o guia PMBOK consiste, na verdade, em uma padronização que identifica e conceitua processos, áreas de conhecimento, ferramentas e técnicas. O Guia PMBOK foi atrelado como o padrão pelo qual a certificação de Profissional de gerência de projetos / *Project Management Professional* (PMP) é obtida. Esta certificação baseia-se em uma pesquisa das melhores práticas das empresas. As vantagens de se usar PMP é que os seus recursos já foram testados. O PMBOK é valioso para empresas e funcionários por muitas razões, aqui estão listadas três delas:

- Permite que as empresas padronizem as práticas em todos os departamentos. Ou seja, as pessoas em desenvolvimento gerenciam projetos da mesma forma que aqueles em distribuição;
- Pode ajudar os gerentes de projetos a trabalhar com um sistema padronizado entre as empresas. Assim, alguém que trabalha para a empresa X que então se desloca para a empresa Y pode usar as mesmas práticas;
- O PMBOK discute o que funciona. Os métodos documentados na comunidade de gerenciamento de projetos podem ajudar aqueles que não têm certeza de como administrar riscos e também discute o que não funciona e isso ajuda a evitar o fracasso dos projetos.

Finalmente, os gerentes de projetos que estão familiarizados com os padrões do PMBOK, podem customizar seu processo de gerenciamento de projetos para atender melhor as necessidades de sua empresa.

4. VANTAGENS DO USO DAS METODOLOGIAS ÁGEIS PARA O GERENCIAMENTO DE PROJETOS

4.1. A Gestão de Projetos No Universo Ágil

Pouco tempo após a publicação do manifesto e a consolidação da metodologia ágil, as fronteiras das empresas de

desenvolvimento de softwares foram ultrapassadas. Hoje, as técnicas e filosofias contidas nele são aplicadas em empresas e organizações de diversas outras áreas. Esta popularização acabou por criar subtipos para a gestão ágil, cada um com suas peculiaridades: os chamados “frameworks ágeis”. Os frameworks são ferramentas que têm como base os princípios ágeis e que podem ser implantados em times ou empresas que desejam incorporar o “Agile” em suas práticas, como, por exemplo, o Scrum, um dos mais populares. Entretanto, nem sempre é possível seguir as regras dos frameworks ao pé da letra.

Assim, muitas empresas utilizam-se de vários métodos ágeis em conjunto, para se ter um maior aproveitamento dos métodos ágeis e assim conseguir gerir da melhor forma os seus projetos e se beneficiando deles, por exemplo, para melhorar a motivação e envolvimento da equipe, ter um trabalho com maior velocidade e eficiência, melhorar a qualidade do produto e assim reduzir tempo e custos, o que é bom não somente para empresa, mas para uma melhor satisfação do cliente.

Para orientar ainda mais o uso dos métodos ágeis para gerenciamento de projetos, o PMI, lançou em 2017, o “Agile Practice Guide” (PMI, 2017) um guia de práticas ágeis que fornece orientações sobre quando, onde e como aplicar abordagens ágeis e que também fornece ferramentas práticas para profissionais e organizações que desejam aumentar a sua agilidade, e estando ele alinhado com outros padrões do PMI, incluindo PMBOK, pode ser de grande valia para quem pretende incluir de forma correta o ágil em seus projetos. Segundo o site (PMI – PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE,) “Criado em parceria com a Agile Alliance®, o Agile Practice Guide fornece ferramentas, diretrizes situacionais e um entendimento das várias abordagens ágeis disponíveis para permitir melhores resultados. É especialmente útil para os gerentes de projeto acostumados a um ambiente mais tradicional se adaptarem a uma abordagem mais ágil”.

Por isso, hoje há quem advogue que os princípios ágeis devem ser usados para gerir não só projetos de TI, mas de vários outros segmentos, adaptando-os sempre à realidade de cada área ou organização. Afinal, o mais importante é que os preceitos se mantenham e que cumpram, com o objetivo de facilitar e agilizar os processos e as entregas da equipe.

4.1.1. Metodologias Ágeis para Gestão no Contexto de uma Pandemia

Durante o primeiro semestre de 2020, com a questão da pandemia da Doença do coronavírus / *Corona Virus Disease* (COVID-19), o uso de metodologias ágeis tornou-se efetivo e necessário, pelo fato de que a gestão ágil é uma prática que colabora e muito para a sobrevivência das empresas. Sabemos que novidades e imprevistos surgem a todo momento, e neste sentido, a inserção no contexto ágil permite que mudanças sejam feitas com mais facilidade e agilidade durante a realização do projeto, o que nem sempre é possível na gestão tradicional.

As empresas que trabalham com inovações buscam de forma constante se adequar a essas mudanças. De modo que, no tempo em que tais adaptações necessitam ser feitas de maneira

rápida, elas também precisam de uma organização e de comunicação, de forma que tragam os resultados esperados para o projeto. E assim, objetivando conseguir se adequar a tais exigências essenciais, muitas empresas passaram a olhar para a gestão ágil como uma ótima aliada para se manterem e evoluírem no mercado.

Em função disso, muitas empresas implementaram essas metodologias, para facilitar a incorporação de modificações no escopo e nos requisitos do projeto e permitir interações mais dinâmicas entre as pessoas de diversos setores da empresa e das partes interessadas. Isso sem contar também que desenvolver o projeto em partes menores gera uma maior colaboração com o cliente não entregando a ele somente o resultado final.

O Diretor executivo / *Chief Executive Officer* (CEO) do Artia, software de gestão de projetos, Roberto Espinha, diz que:

A agilidade está em executar cada parte do projeto e analisar a eficiência antes de concluí-lo totalmente. Assim, se for preciso fazer mudanças elas serão percebidas com antecedência e as ações para corrigir eventuais problemas serão realizadas de forma mais eficaz. O mercado precisa entender que os métodos ágeis trazem formas mais adequadas de encarar o desenvolvimento de software, agregando muito mais valor aos produtos, tornando as áreas de desenvolvimento mais estratégicas e menos burocráticas.

Espera-se que, assim como em empresas de tecnologias, a gestão ágil conquiste cada vez mais espaço e se torne ainda mais fundamental para o desenvolvimento de projetos de outras áreas do mercado e que junto com esses métodos ágeis, a gestão de projetos continue se adaptando a essas formas eficientes de administrar e evolua sempre, para um melhor conforto dos envolvidos e dos clientes. Pensando nesta necessidade de realização de mudanças com mais facilidade, as empresas começaram a procurar por profissionais de gestão de projetos especializados na gestão ágil, pois ter o conhecimento e a experiência com essas técnicas se tornou um diferencial na hora da contratação, principalmente se pensar a frente, em momentos de crise, que demandam adequação a situação e muitas das vezes mexe em toda estrutura dos projetos e das empresas, como, por exemplo a pandemia da doença do coronavírus.

4.1.2. Pandemia, Home office e Adequação

Uma das formas de trabalho que mais tem crescido nas últimas 2 ou 3 décadas, especialmente em empresas de tecnologia, que se posicionam como inovadoras em suas práticas de gestão e eficiência, é o Home Office. Segundo o vice-presidente de Pesquisas do Gartner “As organizações que não estão criando novos modelos de negócios digitais ou novas formas de engajar clientes, ou outros integrantes estão ficando para trás”. (LOVELOCK, 2017). Pensando nisto, muitas organizações já adotaram há tempos esta política de trabalho, pelos benefícios que a agregam, como na questão do ganho em qualidade de vida, no ganho de tempo, seja para praticar exercício ou alguma tarefa doméstica ou até mesmo dormir um pouco mais. Trazendo também ganhos secundários, como a melhoria

da mobilidade urbana, redução de despesas com espaço físico, benefícios para a saúde e bem-estar e menos riscos a vida de modo geral.

No entanto, muitas empresas ainda resistiam a uma mudança para esta prática, talvez pela radical transformação no formato de gestão necessária. Porém, há alguns meses o home office deixou de ser tendência e tornou-se uma necessidade, não mais como exclusiva de empresas de tecnologias e grandes grupos, mas que ganhou radicalmente nova relevância em meio ao desenvolvimento da pandemia de coronavírus. O Home Office, nesse caso, ganhou força e lugar como medida imediata de quarentena pandêmica e com o objetivo de limitar a propagação do vírus. Muitas empresas e funcionários recorrem à opção de trabalhar inteiramente a partir de casa necessariamente pela urgência de apoiar a empresa a salvar a sua existência e dar sequência de forma contínua ao trabalho ao mesmo tempo.

As vantagens do home office nesta situação são claras: a redução do contato social que se tem na vida real são reduzidos ao mínimo, enquanto uma grande quantidade, se não todas, de atividades necessárias, podem ser continuadas. Porém, na prática, as empresas também enfrentam desafios tecnológicos muito específicos. Isso porque as experiências de trabalho a partir de casa não são distribuídas igualmente.

Para que esta prática de home office seja realizada de forma correta e que assegure tanto a empresa como o funcionário, algumas considerações devem ser tomadas. Correlação a isto, Cesar Pasold Junior, sócio Coordenador Nacional Trabalhista da banca, explica que: “Além da adequação jurídica, para realizar o trabalho remoto de forma segura, é necessário estabelecer regras, preparar a infraestrutura e ferramentas a serem utilizadas para garantir a segurança das informações trocadas entre empresa e funcionário.”

Em muitas organizações, alguns dos seus funcionários não estavam bem familiarizados com novos processos, manuseio confiável de dados sensíveis e o uso adequado de dispositivos tipo endpoint (computadores, tablets e smartphones). O que, infelizmente, levou a esse grande número de empresas que ainda não tinha tomado as medidas de familiarizar seus funcionários a tais equipamentos antes, ter de sido severamente desafiada pela pandemia. Elas enfrentaram grandes mudanças operacionais que tiveram que ser implementadas em questão de dias, o que quase inevitavelmente significou que a segurança dos seus dados, na melhor das hipóteses, foi sua segunda prioridade no meio dessa mudança cultural em apenas alguns dias.

Isto, indubitavelmente nos mostrou os efeitos negativos da relutância de muitas empresas estruturalmente mais tradicionais em adotar os modelos de trabalho mais recentes, descentralizados, ágeis e alternativos. As empresas devem capacitar seus funcionários e sua TI, por meio de processos necessários e metodologias ágeis, para que a continuidade do funcionamento de seus negócios seja garantida mesmo em tempos de crise e de possíveis pandemias, assim garantindo que, estarão preparados para adotar, ou pelo menos aceitar de forma menos brusca, novas formas de trabalho sem tanta dificuldade na adequação.

4.1.3. A Importância da Inserção e do Uso de Práticas Ágeis Frente a Crises

Já vimos ao longo deste trabalho que as metodologias ágeis de gestão surgiram com o intuito de trazer agilidade para os projetos e assim diminuir as burocracias que os envolvem, o que com certeza afeta de forma significativa todos os envolvidos, como a empresa, com diminuição de custos e prazos, a equipe, com uma maior autonomia e com um ambiente mais limpo, e o cliente, que pode ter uma participação ativa no processo e assim uma noção de tudo que esta acontecendo com mais clareza.

Além disso, vimos também que no meio da pandemia que ocorreu recentemente (COVID-19), muitas empresas precisaram se reinventar para sobreviver e para sustentar os projetos que já estava em andamento, se valendo em sua maioria do home office, e que muitas podem ter tido dificuldades por não estarem preparados para estas drásticas mudanças e por, em alguns casos, não usarem práticas ágeis, que poderia ter facilitado, e muito, esse processo.

Muitos profissionais que trabalham com desenvolvimento e projetos, preferem os métodos ágeis, principalmente aqueles que precisam ter uma maior agilidade e dinamismo na gestão. Sendo este o caso de Anderson Veiga, o gerente de projetos da empresa Tray e-commerce. Segundo ele “A gestão ágil auxilia na interação entre as equipes, com os clientes e parceiros. Além disso, aumenta também a eficiência dos processos, reduzindo algumas dificuldades, como a falta de planejamento, mudanças constantes e escopos mal definidos”. Por isso, é importante as empresas atuais, que pensam em crescer ainda mais, tendo uma equipe motivada e focada, economia de tempo de recursos, apostarem na gestão ágil para seus projetos, capacitarem a equipe para trabalhar em um contexto ágil e assim responder às mudanças de modo mais rápido e efetivo, sem contar que executar o projeto em menores partes dá ao cliente uma maior possibilidade de colaboração.

5. RESULTADOS

Como visto ao longo deste trabalho, com a chegada das metodologias ágeis o ambiente burocrático e turbulento de negócios, com cenários de grande incerteza, muitas vezes que coincidem com os ambientes encontrados no desenvolvimento de projetos, passou a ter um novo “rosto”. Projetos foram sendo desenvolvidos por equipes com mais dinâmica e menos papeladas, com indivíduos motivados e dispostos a levar aos seus superiores e clientes um trabalho mais limpo, com participações ativas e de qualidade, no menor tempo possível. Para testar a veracidade dessas informações e confirmar o que foi exposto aqui no trabalho, ou para refutar tais afirmações, foi realizada uma pesquisa de curta escala entre membros de equipes de projeto que trabalham com metodologias ágeis. Tal pesquisa baseada nos componentes e atributos da escala likert, visava conhecer como havia sido o contato dos mesmos com os métodos ágeis, como havia sido a adaptação para trabalhar com elas em um ambiente de desenvolvimento, qual o grau de eficiência para os projetos este método tinha, quais as mudanças tinham acontecido, se os mesmos preferiam o uso puro ou em conjunto dos métodos

ágeis, e quais os problemas e suas possíveis soluções eles haviam encontrado no ambiente de trabalho com a proposta ágil.

Nas imagens abaixo, têm-se as respostas, em forma de gráficos, das primeiras perguntas que haviam no questionário elaborado para este trabalho.

Pergunta: Antes de trabalhar com metodologias ágeis, você já conhecia o conceito?

Figura 7 – Resultado da Pergunta Sobre Conceito de Metodologias Ágeis.

Fonte:(GOOGLE FORMS – PESQUISA PARA TCC, 2020)

Como Resposta, 80% dos participantes da pesquisa atestaram já conhecer o conceito ágil mesmo antes de trabalhar com ela e apenas 20% o desconhecia, levando-nos assim a crer que a disseminação das metodologias ágeis já alcançou uma grande escala, como descrito na hipótese deste trabalho e que muito possivelmente outros profissionais já conheçam o conceito ágil, mas seus respectivos locais de trabalho ainda não os usem.

Pergunta: De 1 a 5 como você considera a facilidade de adaptação para trabalhar com as metodologias ágeis e seguir os seus valores e princípios, seja como participante da equipe ou na gestão dos projetos?

Figura 8 – Resultado da Pergunta Sobre Adaptação aos Métodos Ágeis.

Fonte:(GOOGLE FORMS – PESQUISA PARA TCC, 2020)

Como resposta desta outra, podemos analisar que uma grande maioria, 46,7% dos participantes, consideram as metodologias ágeis de fácil adaptação para o trabalho e para seguir seus valores e princípios, como descreve este trabalho de pesquisa, e que uma pequena parcela, 6,7% acham algumas dificuldades na adaptabilidade.

Pergunta: Você percebe diferença na condução dos projetos (dentro da equipe ou nas atividades) quando se usa conceitos e/ou frameworks ágeis?

Figura 9 – Resultado da Pergunta Sobre a Diferença para os Projetos com Métodos Ágeis.

Fonte:(GOOGLE FORMS – PESQUISA PARA TCC, 2020)

Como mostra o gráfico, 93,3% dos participantes alegaram perceber diferenças positivas, correlação a condução dos projetos com o uso das metodologias ágeis, o que comprova mais uma vez a hipótese deste trabalho de pesquisa, uma vez que um dos propósitos deste é apresentar as metodologias ágeis e seus benefícios para o gerenciamento de projetos.

Pergunta: Você prefere o uso de métodos ágeis puros, ou seja, com todas as suas práticas propostas, ou prefere adaptá-los, podendo fazer a junção de mais de um, como, por exemplo Scrum e Kanban?

Figura 10 – Resultado da Pergunta Sobre o Uso Puro dos Métodos Ágeis.

Fonte:(GOOGLE FORMS – PESQUISA PARA TCC, 2020)

Como resposta, 93,3% dos participantes da pesquisa comprovaram a preferência pelo uso adaptativo de alguma metodologia ágil, trazendo evidências mais uma vez, para a hipótese aqui levantada, de que é difícil encontrar profissionais que prefiram o uso puro de uma metodologia ágil para o gerenciamento.

Pergunta: Se possível, deixe abaixo um pouco do seu relato pessoal sobre a chegada e a inserção dos métodos ágeis em seu local de trabalho ou sua percepção de modo geral. Ex: Algo como “ajudou ou atrapalhou”, “evoluiu ou regrediu”, “facilita ou dificulta para a equipe e empresa” “prefere o uso adaptado”.

Aqui, têm-se sugestões por escrito de alguns participantes da pesquisa, para esta pergunta feita a eles no questionário:

R: “Ajudou a encontrar falhas e corrigir muito mais rápido e também a se adaptar a mudanças de requisitos de uma forma menos traumática, mas não é tão simples se adaptar a eles.”

R: “Prefiro uso adaptado, a aceitação da equipe se torna mais fácil.”

R: “Ajudou, pois proporcionou organização sem tanta burocracia.”

R: “Ajudou muito nas entregas dos projetos e na motivação da equipe.”

R: “As pessoas ficam no início motivadas com as mudanças, mas muitas vezes acham difícil conseguir seguir uma rotina.”

R: “Não tenho como responder a pergunta pois é meu primeiro emprego e quando cheguei a metodologia já era usada.”

R: “Utilizamos o Scrum que teve um processo relativamente longo, cerca de 1 ano, para ele começar a ser visto com bons olhos pela gerência, melhorar o desempenho da equipe e as entregas.”

R: “A maioria da minha experiência profissional foi utilizando scrum, o que facilitava muito o andamento dos projetos. Tive uma experiência onde não se utilizava nenhuma metodologia ágil e isso ocasionava diversos problemas tanto de comunicação quanto de execução das atividades.”

R: “As metodologias ágeis agregam muito valor ao processo de desenvolvimento de software, além de desburocratizar o processo em si.”

R: “Acredito que o uso adaptado é o mais adequado devido as características de cada projeto e cultura da empresa.”

Como podemos observar, em sua maioria, os participantes tiveram um bom entrosamento com as metodologias ágeis, e creem que estas vieram para facilitação de seus trabalhos, convivência, redução de burocracias, de tempo, aumento de valor, ainda mais com uso combinado de métodos ágeis. Portanto, mais uma vez podemos comprovar a veracidade hipotética levantada aqui, de que as metodologias ágeis vieram pra serem aliadas ao gerenciamento e que trazem diversos benefícios, tanto para as empresas quanto para os profissionais.

Ainda neste trabalho, foi proposto uma análise de como as metodologias ágeis poderiam ajudar no gerenciamento dos trabalhos e projetos executados pelas equipes durante uma pandemia (ou qualquer outra crise com grandes proporções), na qual quase todos os conceitos de trabalho mudam e muitos têm que se adaptar a novas formas de trabalho. A exemplo do home office, que já era uma forma conhecida por muitos mas que ganhou mais lugar neste ano, diante do que se começou a vivenciar no início do mês de março, mais precisamente no dia 11, com a declaração da OMS (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE) de “Estado de Pandemia”, ocasionado pelo novo coronavírus. Sendo assim, na mesma pesquisa, foram levantadas algumas questões sobre o home office, como, por exemplo, se as empresas dos mesmos havia adotado o sistema, se haviam dado suporte para isto, se estavam confortáveis e satisfeitos com este método, bem como se a adoção de metodologias ágeis tinha contribuído de forma significativa para uma melhoria do trabalho home office.

A seguir, encontram-se as imagens com os gráficos e respostas dadas pelos participantes da pesquisa para as perguntas sobre o home office.

Pergunta: A organização na qual trabalha, adotou o sistema home office de trabalho durante essa pandemia?

Figura 11 – Resultado da Pergunta Sobre Adoção do Home Office.

Fonte:(GOOGLE FORMS – PESQUISA PARA TCC, 2020)

Observamos que, 100% dos participantes trabalham em empresas que optaram por fazer uso do home office perante a uma pandemia que exigia isolamento social através da quarentena, o que nos remete a atestar a veracidade das informações contidas no presente trabalho, as quais apontavam para o fato de muitas instituições terem que fazer uso do home office para não pararem com suas atividades e acabarem de certo modo prejudicando e sendo prejudicadas. Pergunta: Se sua resposta para a pergunta acima for positiva, em uma escala de 1 a 5, o quanto você está satisfeito e confortável com o trabalho home office durante o isolamento nesta pandemia?

Figura 12 – Resultado da Pergunta Sobre Satisfação com o Home Office.

Fonte:(GOOGLE FORMS – PESQUISA PARA TCC, 2020)

Como resposta, baseando-se na escala likert de satisfação, temos uma igualdade entre os participantes que estão satisfeitos e confortáveis com este modelo de trabalho, 40%, e os que estão muito satisfeitos, que correspondem também a 40%. Assim, vê-se que, como o que foi relatado neste trabalho de pesquisa, algumas instituições já faziam uso do home office ou alguns profissionais já haviam trabalhado com ele antes, ou até mesmo que, ainda que não estivessem feito uso uma só vez deste modelo, conseguiram se adaptar bem a ele ao longo do tempo.

Pergunta: Você recebeu apoio e ferramentas/equipamentos para o trabalho home office?

Figura 13 – Resultado da Pergunta Sobre Apoio para execução do Home Office.

Fonte:(GOOGLE FORMS – PESQUISA PARA TCC, 2020)

Nesta resposta, quase que em sua maioria, os participantes receberam algum tipo de ferramenta para fazer uso do home office em seus lares, pra ser mais preciso 86,7% deles. O que nos mostra, para uma maior satisfação, um bom número correlação as empresas sobre o apoio prestado aos funcionários durante momentos mais difíceis e cruciais.

Pergunta: Qual a principal mudança (se houve) na condução dos projetos e atividades durante o trabalho home office e o que poderia ajudar diante estas mudanças?

Aqui, encontram-se algumas das respostas dadas por escrito para esta pergunta:

R: “Mudança foi ter que realizar treinamento on LINE e ficar mais em dar mais atenção ao cliente e ter uma cobrança maior, para que o projeto não fique em atraso.”

R: “Não houve mudança na condução do trabalho em si, só a comunicação instantânea que ficou comprometida. A metodologia ágil consegue ser executada.”

R: “Muito mais reuniões.”

R: “O maior impacto de todos foi na comunicação. Conversas técnicas por chat tendem a ser cansativas. Mesmo as vídeo chamadas podem ser meio caóticas.”

R: “O que poderia ajudar é justamente seguir com mais afinco o uso de metodologias ágeis. Por exemplo, manter uma reunião diária rápida em que todos falam suas atividades. Boa documentação nos sistemas de gerenciamento de tarefas também é fundamental e evita longas chamadas de esclarecimentos.”

R: “Ajustar a rotina de trabalho com a rotina de casa.”

R: “A comunicação ficou mais objetiva. Foi uma mudança positiva.”

R: “A principal mudança foi que passamos a ter reunião standup todos os dias sem falha.”

R: “Sempre utilizamos o gitlab para o versionamento e gestão das atividades, Skype para comunicação da equipe e com outros setores da empresa mas nessa pandemia onde toda a empresa migrou para o home office adotamos o Clockify para controle do tempo e o Discord para facilitar a comunicação dentro do time dsv.”

R: “O que antes a gente resolvia só indo na mesa do colega, agora precisa de mais tempo que ele visualize a mensagem, nem sempre está lá. Demora mais. Em compensação, a gente tende a ser mais objetivo e prático para deixar tudo mais claro sobre o que precisa ser feito.”

Diante desta pergunta, observamos que existem variadas respostas, como alguns que observam ser uma mudança positiva e que pode ter vindo a somar na execução das tarefas

e projetos, e outros que veem como mais pesados e trabalhoso, com o fato do aumento de reuniões, dificuldades na comunicação. Levando-nos a crer que, como proposto aqui, as empresas devem separar algum tempo para capacitar ainda mais os seus profissionais para o home office caso seja necessário seu uso sem outra saída, como no caso de pandemia com isolamento social, como a do coronavírus.

Pergunta: Você acredita que a adoção de métodos ágeis poderia contribuir de forma significativa para uma melhoria do trabalho home office?

Figura 14 – Resultado da Pergunta Sobre o Uso dos Métodos Ágeis para Melhoria no Home Office.

Fonte:(GOOGLE FORMS – PESQUISA PARA TCC, 2020)

Para 86,7% dos participantes da pesquisa, a adoção dos métodos ágeis contribuiria de forma significativa para uma melhoria dos trabalhos executados no modelo home office, deixando-nos assim claro que, tanto para uso de modo físico, por exemplo, nas empresas em si, como para modalidades a distância, como o home office, as metodologias ágeis podem ser de grande valia para um melhor desempenho nas atribuições e gerenciamentos.

Assim, baseando-se não só nos estudos bibliográficos, mas na pesquisa e resposta dada pelos membros de equipes que têm contato direto com as metodologias ágeis no ambiente de desenvolvimento de projetos, chega-se a conclusão de que o uso das metodologias ágeis tem se tornado cada dia mais frequente nas empresas de desenvolvimento por terem em seus métodos, processos que agilizam os serviços e dão mais qualidade a estes, priorizando os indivíduos e as interações mais que os processos e ferramentas, por terem uma fácil adaptação ao seu uso, e que se mostram eficazes nas resoluções de problemas, ainda mais se o uso de métodos ágeis forem combinados e não puros. E que assim como podem ser eficientes em trabalhos desenvolvidos dentro do espaço físico das empresas, podem ser também auxiliares em trabalhos como os de home office, por se tratarem de métodos mais maleáveis e menos burocráticos.

6. CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

Quando se iniciou o trabalho de pesquisa, constatou-se que apesar de as metodologias ágeis já serem bem disseminadas no meio de desenvolvedores e das equipes que gerenciam projetos, muitos ainda desconheciam os benefícios que tais métodos poderiam atrelar em seus objetivos finais. Visto que, ao passo que anda a sociedade e o mercado atual, onde mudanças precisam ser feitas mais rapidamente e de modo que gerem o mesmo resultado que se feitas em longa escala,

equipes de gerenciamento necessitavam de algo que lhes auxiliassem a cumprir tais metas, começando então a se valer do ágil. Porém, como dito, ainda nem todos conhecem de fato o conceito de metodologias ágeis e das vantagens que estas trariam aos seus negócios e de como usá-las de maneira correta, como adequá-las ao gerenciamento de projetos, se estas teriam diretrizes legais para serem usadas, se suas equipes se adequariam ao uso e mudanças e enfim, se estas realmente funcionavam para o gerenciamento.

Diante disto, esta pesquisa teve como objetivo geral, apresentar as metodologias ágeis e seu uso para o gerenciamento de projetos, e com isto, analisar as mudanças que estas trouxeram para este setor. Ao fim, constata-se que o objetivo geral foi atendido porque o trabalho conseguiu apresentar os conceitos de metodologia ágil de forma clara e coesa, se valendo de referências comprovadas e também de algumas referências atuais, bem como identificou e verificou através da pesquisa, baseada na escala likert, com membros de equipes de gerenciamento, as mudanças, em sua grande maioria, positivas, que as metodologias ágeis para uso em projetos no dia a dia, feitas de forma combinada, ou seja, juntando uma ou mais delas, gerou um ambiente diferente e resultados satisfatórios, tanto se usadas em espaço físico, como as empresas, ou para gerenciamento a distância, como no caso do home office.

Assim como os objetivos específicos iniciais, que eram, o de apresentar o surgimento das metodologias ágeis, os conceitos e as vertentes do gerenciamento de projetos e quais as melhorias estas metodologias tinham trago para os projetos.

Sendo o objetivo de apresentar o surgimento das metodologias ágeis atendido ao longo do capítulo 2, ao trazer seus conceitos e definições com referências, apresentando o Manifesto Ágil, com seus valores e princípios, também explicando os tipos mais conhecidos de métodos ágeis e como estes podem ser incorporados ao gerenciamento e apresentando uma forma de como desenvolvedores podem se valer das metodologias ágeis em seu setor.

Já no caso dos conceitos e vertentes sobre o gerenciamento de projetos, estes foram atendidos durante todo o capítulo 3, que define e apresenta o ciclo de vida de um projeto e define o conceito de gerenciamento de projetos, dando como base informações de fontes confiáveis e conceitos do PMI que se vale há alguns anos do PMBOK para nortear as diretrizes do gerenciamento de projetos.

No capítulo 4, têm-se a conceituação constatada do terceiro objetivo específico, quando ao longo dele são apresentadas as vantagens no uso das metodologias ágeis para o gerenciamento de projetos, com depoimentos de empresários que fazem uso dos mesmos bem como com a demonstração de fatores que colaboram para a importância do uso ágil diante a grandes dificuldades que possam existir em uma empresa, como, por exemplo uma pandemia, como a que começou-se a vivenciar há alguns meses e que interferiu na forma de trabalho trazendo-se a evidência o home office.

Perante isto, evidencia-se que os objetivos específicos deste trabalho de pesquisa foram concluídos também, e que aliados aos objetivos gerais e a pesquisa de campo realizada, traz uma boa base de embasamento para a escolha no uso dos métodos ágeis para gerenciamento de projetos.

Lembrando que, toda a ideia de pesquisa para este trabalho, partiu da hipótese de que apesar de muitas equipes já usarem os métodos ágeis para gerenciar seus projetos, alguns ainda poderiam não conhecer a fundo a história por trás dela, bem como uma grande maioria poderia nem mesmo conhecer os benefícios que estas trariam para o gerenciamento e conceito legal de gerenciamento de projetos, com guias para isto como o PMBOK e certificações que alavancariam ainda mais seus conhecimentos como o PMP. Ao longo do trabalho, verificamos que sim, as metodologias ágeis vieram para trazer mudanças positivas para quem gerencia projetos, equipes, independente do setor de atuação, como tecnologia, administração ou independente também do porte das empresas, sendo pequeno ou grande, e que isto precisaria ser comprovado além de pesquisas bibliográficas.

E então, foi-se testada tal hipótese, através de uma pequena pesquisa, e através dela foi identificado o atendimento positivo da hipótese, através da análise das respostas dadas pelos participantes das mesmas. Na pesquisa, tivemos respostas diretas com gráficos para comprovação das informações bem como respostas indiretas, com a opinião por escrito dos participantes o que gera ainda mais confiança para comprovação da hipótese levantada inicialmente neste trabalho de pesquisa. Enfim, com a junção das pesquisas bibliográficas, de todo acervo usado para constatação da hipótese e com a pesquisa feita através da escala likert como metodologia para aferição de veracidade, analisa-se que o trabalho de pesquisa no geral conseguir alcançar todos os seus objetivos.

Diante da metodologia proposta, percebe-se que a pesquisa para este trabalho poderia ter sido realizada com um alcance maior de participantes, porém não se tinha um grande tempo para isto, visto que a pesquisa apesar de simples demandaria alguns minutos para ser respondida e frente ao desafio que muitos estavam enfrentando perante a pandemia, de cuidar dos afazeres de casa e ainda trabalhar em home office, não se pôde ter uma escala maior de respostas e também muitos adeptos das metodologias ágeis para o gerenciamento de projetos se encontrarem em outros estados, fazendo assim com que a pesquisa se tornasse, para alguns, inalcançável de resposta uma vez que não eram de meu conhecimento e assim não se pode fazer chegar até eles. Bem como alguns conteúdos para as pesquisas bibliográficas estarem em outras línguas ou serem de acesso privativo, onde seriam necessários gastos para visualização dos mesmos. Ou seja, limitações e dificuldades existiram para a conclusão desta pesquisa, porém com esforço e dedicação conseguiu-se chegar ao fim.

A vista disto, pode-se tirar algumas lições e recomendações para possíveis trabalhos futuros, como o aperfeiçoamento em uma língua estrangeira, mais precisamente o inglês, pois, principalmente no que tange metodologias ágeis este idioma é de grande valia para estudos e realizações de testes para certificações, como os realizados pelo PMI. Bem como obter uma gama maior de networking, para assim alcançar-se além do estado em que se vive, podendo obter um conteúdo mais diversificado sobre gerenciamento de projetos com métodos ágeis. E baseando-se no estudo feito e na pesquisa realizada, como sugestão de plano de ação e como possíveis soluções para aqueles que queiram utilizar as metodologias ágeis para gerenciamento de projetos em suas empresas, ou na

modalidade home office como visto neste trabalho, fica-se claro que as empresas devem procurar investir na capacitação dos membros de suas equipes, deixarem que estes conheçam no dia a dia os benefícios de se trabalhar em um ambiente ágil, incentivos para trabalhar de forma autônoma sem a necessidade de um “chefe” ditando regras ou o que fazer, demonstrações práticas de que as mudanças ao longo do projeto são bem-vindas e que os indivíduos são mais importantes que as ferramentas. Fazendo-se assim, decerto tornar-se-á muito mais viável a implementação de um ambiente ágil de trabalho o que trará também um maior conforto e agilidade, independente se realizado no espaço físico da empresa ou de um computador no quarto de casa através do home office.

REFERÊNCIAS

- [1] AGILE ALLIANCE. Manifesto for agile software development. 2001. Disponível em: <<http://agilemanifesto.org/>>. Acesso em: 20 dez. 2019.
- [2] ALBINO, R. D. e. a. Benefícios Alcançados por Meio de um Modelo de Gestão Ágil de Projetos em uma Empresa de Jogos. 2014. Disponível em: <<https://doi.org/10.5585/gep.v5i1.197>>. Acesso em: 05 jun. 2020.
- [3] ARTIA. Ciclo de Vida de Projeto. 2018. Disponível em: <<https://artia.com/blog/gestao-de-projetos-o-que-e-para-que-serve/>>. Acesso em: 25 fev. 2020.
- [4] ARTIA. Projeto. 2018. Disponível em: <<https://artia.com/blog/gestao-de-projetos-o-que-e-para-que-serve/>>. Acesso em: 25 fev. 2020.
- [5] BECK, K. Extreme Programming Explained. [S.l.]: Addison-Wesley Longman, 1999. (1.ed).
- [6] BECK, K. Planning Extreme Programming. [S.l.: s.n.], 2000. (1.ed).
- [7] BENZECRY, F. S. Metodologias ágeis para gerenciamento de projetos de inovação e pesquisa e desenvolvimento. Fundação Getúlio Vargas, 2017.
- [8] CUNHA, T. F. V. da. Sless 2.0: Uma evolução da abordagem de integração do scrum e lean six sigma para aplicações móveis. UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2014.
- [9] DEGRACE, P.; STAHL, L. H. Wicked Problems, Righteous Solutions: A Catalog of Modern Engineering Paradigms. [S.l.]: Prentice Hall, 1990. (1.ed).
- [10] GOOGLE FORMS – PESQUISA PARA TCC. Pesquisa para TCC Jardany Victor. 2020. Disponível em: <<https://forms.gle/U5hg2rDg1WBZBvtf7>>.
- [11] ISO-10.006, A. B. D. N. T. ISO 10.006. 2003.
- [12] ISO/IEC-12207, A. B. D. N. T. ISO / IEC 12207. 2008.
- [13] JALOTE, P. An Integrated Approach to Software Engineering. [S.l.]: Springer, 2005. (3.ed).
- [14] LOVELOCK, J.-D. Melhoria do processo de software. Softex, 2017. Disponível em: <<https://softex.br/gartner-afirma-que-despesas-globais-com-ti/>>.
- [15] MAXIMIANO, A. C. A. Introdução à administração. [S.l.]: Atlas, 2000. (5.ed).
- [16] MINDMASTER. Modelo 3-5-3. 2015. Disponível em: <<https://mindmaster.com.br/scrums/>>. Acesso em: 1 mar. 2020.
- [17] ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. OMS Boletim Epidemiológico 05 – ERRATA. Disponível em: <<https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/24/03--ERRATA---Boletim-Epidemiologico-05.pdf>>.
- [18] PLUGA.CO. Modelo de Kanban. 2018. Disponível em: <<https://pluga.co/blog/gestao-empresarial/kanban-conceito/>>. Acesso em: 20 fev. 2020.
- [19] PMI – PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Agile Practice Guide, 2017. Disponível em: <<https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/practice-guides/agile>>. Acesso em: 25 abr. 2020.
- [20] PMI, P. M. I. Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK®). [S.l.: s.n.], 1996. (1.ed).
- [21] PMI, P. M. I. Agile Practice Guide. [S.l.: s.n.], 2017. (1.ed).
- [22] PMSURVEY. Pesquisa. Disponível em: <<https://www.pmsurvey.org>>. Acesso em: 22 abr. 2020.
- [23] PRESSMAN, R. S. Engenharia de Software – Uma Abordagem Profissional. São Paulo: AMGH, 2011. (7.ed).
- [24] RIGBY, D. K.; SUTHERLAND, J.; TAKEUCHI, H. Embracing agile. Harvard Business Review, 2016. Disponível em: <<https://hbr.org/1986/01/the-new-new-product-development-game>>. Acesso em: 15 mar. 2020.
- [25] ROBSON CAMARGO – PROJETOS E NEGÓCIOS. Scrum. 2019. Disponível em: <<https://robsoncamargo.com.br/blog/Metodologia-Scrum-ou-Ageis-Saiba-porque-estao-em-alta>>. Acesso em: 1 mar. 2020.
- [26] SCHWABER, K.; BEEDLE, M. Agile Software Development with Scrum. [S.l.: s.n.], 2001. (1.ed).
- [27] SOMMERVILLE, I. Engenharia de Software. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. (9.ed).
- [28] SOUZA, D. R. de. Implantação da metodologia ágil scrum em um ambiente de desenvolvimento. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA CAMPUS ARARANGUA, 2014.
- [29] TAKEUCHI, H.; NONAKA, I. The new new product development game. Harvard Business Review, 1986. Disponível em: <<https://hbr.org/1986/01/the-new-new-product-development-game>>. Acesso em: 20 dez. 2019.
- [30] TUTORIALS POINT. LEARN SDLC. Disponível em: <<https://www.tutorialspoint.com/sdlc/index.htm>>. Acesso em: 05 jun. 2020.